

Romance

LÉO TAVARES

Curadoria de
Marco Antônio Vieira

Outubro - 2024

GALERIA REFERÊNCIA

Romance

LÉO TAVARES

Curadoria de
Marco Antônio Vieira

C A T Á L O G O

Exposição realizada na Galeria Referência,
de 18-10 a 16-11 de 2024.

Brasília

ISBN: 978-65-02-17237-7

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Tavares, Leo

Romance [livro eletrônico] / Leo Tavares ;
curadoria Marco Antônio Vieira. -- Brasília, DF :
Ed. do Autor, 2026.

PDF

ISBN 978-65-02-17237-7

1. Artes plásticas - Exposições - Catálogos
I. Vieira, Marco Antônio. II. Título.

26-369469.0

CDD-730

Índices para catálogo sistemático:

1. Artes plásticas : Exposições : Catálogos 730

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Créditos

Exposição
Romance
Léo Tavares

Galeria Referência, Brasília
CLN 202 Bloco B Loja 11
Asa Norte, Brasília - DF
(61) 98162-3111

Curadoria
Marco Antônio Vieira

Montagem
Kim Albuquerque

Fotos
Amanda Goes

Projeto gráfico
e revisão do catálogo
Léo Tavares

Romance

LÉO TAVARES

Curadoria de
Marco Antônio Vieira

Léo Tavares: Romance ou a Cena de uma Escritura

Marco Antônio Vieira

Amor. Essa palavra afeita ao crime ou ao sacrifício, a inicial ainda vibrando o touro arcaico. Torna-se muito fácil confundir o cambaleio com o passo de dança, a ânsia com a derradeira sonata. Pulsares em distâncias incomensuráveis - é esta a imensidão de uma palavra.

Léo Tavares

Romance entre duas cenas

É antes sobre imaginar aquilo capaz de fazer-nos ver, em um lampejo que ofusca, as coisas formando-se (insólitas, informes, indefinidas) e, resolutamente, 'assumindo formas' que desafiam a solidez, a demarcação e a delimitação explícitas e ilusórias. Reconhecer a informidade como forma legítima.

Romance, de Léo Tavares, opera, pois, na região semântico-poética que tudo que seu nome, sua história como significante que carrega em si a narrativa de uma metamorfose, encerra.

Da língua latina (*latine loqui*) que se esfacela e pulveriza ('falar românico') durante o domínio do Império Romano ao gênero literário: é de *romanice* que provém a palavra romance.

Romance é, portanto, qualquer dialeto proveniente da língua latina e, assim sendo, a bastardia e a impureza vivas que o uso da língua comporta servem-nos aqui como motivos que sublinham nosso entendimento das complexidades discursivas e morfológicas que os trabalhos aqui reunidos apresentam como uma espécie de provocação teórica: pensar 'a partir de' *Romance*, de Léo Tavares.

Trata-se sobretudo do exercício de enxergar, no ato da escrita, uma cena que, inspirada pelo sopro do que se crê que a alma, possa aproximar-se do que esta mostra propõe.

A 'cena de uma escritura', nos limites de *Romance*, aglutina em si visualidade e textualidade, sem que se as segreguem de modo separatista e hierarquizado e impacta sobre aquilo que este texto busca capturar.

Em *Romance*, a um só tempo se reconhecem as sobrevivências fantasmáticas de uma história das relações e tensões entre palavra e imagem, incansavelmente problematizadas ao longo da história, como se anuncia, a seguirmos Jacques Rancière (2021), um verdadeiro 'trabalho' das imagens e, no caso específico da poética de Tavares, o 'trabalho dos trabalhos', a saber, o que 'faz' esta mostra, aquilo que *Romance* logra 'colocar em movimento', aquilo 'que se dá' e que 'tem lugar', o que 'acontece' quando *Romance* é simultaneamente acionado e aciona, afastando da cena desta escritura, a noção de 'passividade' contemplativa.

Em torno do passado em *Romance*

Interessa-nos a instauração de uma atmosfera, amplamente devedora daquilo que a pintura romântica oitocentista instaura (basta que nos lembremos de William Turner, Henry Fuseli ou Caspar David Friedrich), não como obviedade figurativa, mas antes como uma espécie de ‘tom’, que sustenta suspenso no ar, aquilo que de fato importa quando se tenta conceber o que que escapa ao entendimento cristalino, costumeiramente favorecido no campo epistemológico da Teoria, Crítica e História da Arte, em que a ‘interpretação’ acaba por perturbar a fruição estética e sensorial que a ‘obra’ é capaz de instaurar (Gumbrecht, 2010 & Sontag, 2020) ou o próprio exercício crítico que se desdobra a partir daquilo que o trabalho de imaginação desempenha, aproximando poeticamente, as cenas da escritura do artista e do crítico.

Compreender então o espaço desta cena escritural como aquele de uma real invenção que se compartilha entre artista e crítico. Eis o verdadeiro ‘trabalho’ que um empreendimento poético como *Romance*, de Léo Tavares, é capaz de desencadear.

Romance aproxima-se de temas, motivos e tons do Romantismo histórico que, como nos lembra Giulio Carlo Argan (2006), instala no tecido da arte ocidental do século XIX a indeterminação e a rasgadura poéticas, apartadas de uma concepção binária da arte, em que não apenas a submissão mimética, mas igualmente a subserviência aos ditames representacionais embutidos nos gêneros pictóricos preconizados pelas Academias de Arte europeias, faziam com que o par modelo/imitação governasse a produção artística que viveu durante o período clássico da representação, compreendido entre os séculos XVI e XVIII.

É de uma visada em que se ‘fabrica’ e se ‘fabula’ a partir do que a obra enseja como território que é preciso analisar o que ela encerra. É igualmente neste sentido que *Romance* evoca o contexto estético, teórico, crítico e filosófico em que emerge o ‘espírito romântico’ como aquele que mais nitidamente até então inaugura o que se entende por modernidade artística no Ocidente.

Sobre o trabalho em *Romance*

Romance resgata para si a empreitada de rearticular poeticamente muitas das rígidas oposições entre palavra e imagem, a partir da revisitação de elementos e vestígios pictográficos que se encontram na genealogia da escrita, não apenas no Ocidente, mas igualmente no Oriente.

Questões como formação de sentido, codificação, criptografia, narratividade e condensação poética são todas evocadas nesta mostra de Tavares e, portanto, não apenas os campos epistêmicos das artes visuais, mas também da literatura são convulsionados de modo a os desestabilizar e a lançar luzes insuspeitas sobre os gêneros literários, em particular, aqueles que se nomeiam contos e poemas. Até mesmo os títulos dos trabalhos aqui reunidos produzem ruídos que fertilmente abalam qualquer enrijecimento ou petrificação interpretativa.

Os gêneros tidos como 'narrativos', pois que calcados em um 'enredo', encadeado a partir do biologismo com as figuras do 'começo', 'meio' e 'fim' claramente definidas dentro de um enquadramento linear e diacrônico, típico do passar de páginas que se sucedem no formato que consagra o 'livro' entre nós, são aqui embaralhados a partir de uma sintaxe em que os signos verbais são tratados como material visual e ótico e convidam o sujeito vidente a os abordar a partir de uma lógica *indecidível*, nos termos de Jacques Derrida (2005).

Não nos pareceria fortuito evocar aquilo que dos gêneros narrativos faz uma autora como Virginia Woolf (2023), decididamente borrando, por meio de sua escrita ou 'prosa poética', aquilo que se esperava da narratividade de um conto ou de um romance, produzindo uma escrita densamente imagética, baseada antes na condensação poética, associada historicamente ao gênero da poesia, do que no encadeamento narrativo, sequencial, dependente da construção psicológica de personagens e suas desventuras, que se desdobram ao longo de uma temporalidade linear e unidirecional.

O 'objeto', em *Romance*, põe em movimento engrenagens e mecanismos explicitamente fronteiriços, 'impuros', que, de resto, contribuem para que o rígido binarismo do pensamento ocidental se questione diante daquilo que os trabalhos de *Romance* fazem acontecer' como procedimento de aproximação crítica que envolve o corpo, a sensibilidade e as referências daquelas e daqueles que com eles deparam.

É quase como uma afronta irrecusável perceber os modos pelos quais os trabalhos presentes em *Romance* nos remetem às lógicas ideogramática e hieroglífica, como trocam olhares com os momentos em que toda a aparente rigidez entre imagem e palavra se dissolve como a conhecíamos ou se complexifica de modo inusitado, convocando à cena crítica toda uma linhagem de abordagens que integraram a práxis artística da arte ocidental e, no caso específico do Brasil, da poesia visual concretista e neoconcretista.

Todavia, o 'tom' que atravessa *Romance* é conceitual e tematicamente 'romântico'. Há muito de uma aura que se toma de empréstimo do período que se conhece como Romantismo, naquilo que o ethos e a estética românticos encapsulam, pois que pairam produtivamente férteis como entidades de significação entre motivos do medievo que se atualizam 'românticos', em sua carga abertamente atmosférica, e o espírito de um ineditismo histórico, associado ao Iluminismo filosófico e à figura do artista

que explora e expõe um mundo de correspondências metafóricas até então inexistentes no léxico das artes visuais ocidentais, o que condiz com a decantada e, por vezes questionada, 'autonomia poética'.

Daí que a magia, o espiritual, o fantasmático, o onírico, que se manifestam como formas vaporosas, gasosas, nebulosas na pintura histórica romântica, surjam em *Romance* indiciários, metonímicos (Signorini, 2014), como o ectoplasma espírita, antes um *leitomotif* alegórico que uma alusão literal.

Não se pode revisitar essa história de modo a duplicá-la idêntica, inalterada. Sua mera reiteração já carrega em si os mecanismos de seus desvios, de sua diferenciação. Seu deferimento temporal só pode acarretar as mais profundas e desestabilizadoras perturbações morfológicas e semânticas. Contudo, há algo deste passado que insiste como presença e é nesta zona poética que a lição warburguiana (2015) se faz mais eloquente nesta mostra: ler o pretérito, para Léo Tavares, é um desafio em que se imbricam teoria, poética e conceito.

Romance amalgama materialidade e significação de tal modo que a possamos elaborar como um complexo esforço interartístico (textualidade e visualidade) e interhistórico (são temporalidades e suas formas e conceitos que se embaralham) por parte de seu autor.

Os objetos que integram *Romance* afirmam-se em sua singularidade retórica como pequenas e minuciosas unidades cuja sutura se dá por meio de um pensamento que alia princípios que remontam à montagem, à colagem e à assemblage.

O que Tavares atinge no acontecimento poético que é essa mostra investe as lições de Joseph Cornell e Farnese de Andrade de uma incomum narratividade que depende do entendimento do artista dos modos como estes trabalhos absorvem em sua maquinaria poética mecanismos que devem tanto à retoricidade literária quanto à visual.

Estamos diante de micronarrativas poemáticas cujo funcionamento depende do arranjo de seus elementos no espaço que os constitui como limite que os distingue do entorno para que suas engrenagens de significação e apreciação se acionem.

O mínimo aqui nos conta antes sobre uma intrincada ourivesaria que se aloja nameticulosidade com que se confeccionam estes objetos, que se confirmam como artefatos que operam fronteiriços entre a lógica narrativa e o gozo visual, que se bifurcam férteis e ambíguos e fusionam anfíbios o conto e o poema, a ressignificação da noção de página para a poesia visual e a circularidade e a condensação narrativo-poéticas, convertendo *Romance* em um terreno de trânsitos interartísticos.

Que os trabalhos que compõem essa mostra se os possam soletrar pelo sopro intertemporal que os anima, injetando-os com a vida que se materializa no momento que o regime de apreciação crítico-estética se impõe como uma espécie de tarefa (eis a concepção de 'trabalho' que se

desenha em Rancière) àquelas e àqueles que com estes trabalhos travarem contato.

Romance é a evidência concreta de que associar a elaboração crítica à inatividade é ignorar o trabalho que uma exposição logra despertar.

Levanta-se um véu não para que algo se desvele, mas antes para que se compreenda o que implica velar: de que modo esconder, ocultar ou mascarar sem que se revele o ato mesmo do velamento? É o ato que se desvela. Todo o resto é daí decorrência.

Romance se poderia assim soletrar, a ecoar o mistério que, na esteira de Louis Marin (1997), enlaça artistas e críticos, constituindo o centro de pulsação da obra: nada se esconde exceto o segredo.

Pintescritura: Rébus.

Referências

ARGAN, Giulio Carlo. Clássico e Romântico In: *Arte moderna*. Tradução de Frederico Carotti e Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. pp.11-34.

DERRIDA, Jacques. *A farmácia de Platão*. Tradução de Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 2005.

_____. Freud e a Cena da Escritura In: *A escritura e a diferença*. Tradução Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 2005. pp. 179-227.

GUMBRECHT, Hans. *Produção de presença- o que o sentido não consegue transmitir*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.

MARIN, Louis. *Détruire la peinture*. Paris: Flammarion, 1997.

RANCIÈRE, Jacques. *O trabalho das imagens- conversações com Andrea Soto Calderón*. Tradução Ângela Marques. Belo Horizonte: Chão de Feira, 2021.

SIGNORINI, Roberto. A lógica do índice e o fotográfico na arte contemporânea In: *A arte do fotográfico- os limites da fotografia e a reflexão teórica nas décadas de 1980 e 1990*. Tradução de Carlo Alberto Dastolli. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. pp. 32-41.

SONTAG, Susan. Contra a Interpretação In: *Contra a interpretação e outros ensaios*. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. pp. 14-38.

WARBURG, Aby. *Histórias de fantasmas para gente grande*. Organização de Leopoldo Waizbort. Tradução de Lenin Bicudo Barbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

WOOLF, Virginia. *Uma prosa apaixonada*. Organização e tradução Tomaz Tadeu. Posfácios de Roxanne Covelo e Emily Kopley. Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

Trabalhos da exposição

Hemisfério Sul

100 cm x 80 cm. Assemblage. Fotografia impressa, feltro, percevejos, decalque em Letraset e acrílica sobre papel Paraná.

Aeaea

100 cm x 80 cm. Assemblage. Recortes de livros antigos, recortes de palavras cruzadas, fotografia impressa, papeis variados, organza, feltro, dobradiça, peças de bijuteria, percevejos e acrílica sobre papel Paraná.

Silvana: os processos de formação do feminino

79 cm x 109,5 cm. Assemblage. Fotografia impressa, feltro, percevejos, decalque em Letraset e acrílica sobre madeira.

Vórtice

100 cm x 80 cm. Assemblage. Recortes de livros antigos, recortes de palavras cruzadas, fotografias impressas, organza, feltro, corrente, envelopes, percevejos, bijuteria, decalque em Letraset e acrílica sobre papel Paraná.

Compreensão

65 cm x 50 cm. Assemblage. Recortes de livros antigos, fotografia impressa, papéis variados, feltro, decalque em Letraset e acrílica sobre papel pluma.

Fauno

65 cm x 50 cm. Assemblage. Recortes de livros antigos, recortes de palavras cruzadas, fotografias impressas, papeis variados, feltro, dobradiça, percevejos e acrílica sobre papel pluma.

Última balada do viajante

118,5 cm x 7 cm x 5 cm. Montagem. Recortes de livros, palavras cruzadas, fotografias e ilustrações impressas, alfinetes, papeis, tecidos, strass adesivo e betume sobre madeira. Foto: Amanda Goes.

Livro de Horas

20 cm x 12 cm (cada módulo do políptico). Montagem. Decalque em Letraset, dobradiças e acrílica sobre madeira. Foto: Amanda Goes.

O coração dele era tão pesado

21 cm x 9 cm. Colagem. Tríptico. Recortes de livros antigos, fotografias e ilustrações impressas, papeis variados, strass adesivo, decalque em Letraset e acrílica sobre madeira.

Os Palácios #1

Colagem. Recortes de livros, palavras cruzadas, ilustrações impressas, linha e acrílica sobre papel cartonado. 25,5 cm x 31,5 cm

Os Palácios #2

Objeto. Recortes de livros, organza, fotografia impressa, alfinete e dobradiça sobre madeira. 14,5 cm x 8,5 cm x 7,3 cm. Foto: Amanda Goes.

Os Palácios #3

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, pássaros de bronze, fotografia impressa, alfinetes, acrílica e betume sobre madeira.
18,5 cm x 10 cm x 5 cm

Os Palácios #4

Objeto. Decalque em Letraset, agulha de tapeçaria, tecido e betume sobre madeira. 22 cm x 7 cm x 7,5 cm.

Os Palácios #5

Objeto. Recortes de livros, organza, ilustração impressa, alfinete, dobradiças e acrílica sobre madeira. 21,5 cm x 12,9 cm x 3,5 cm

Os Palácios #6

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, ilustrações impressas, puxador de gaveta, dobradiça, alfinete e betume sobre madeira. 10 cm x 4,4 cm x 4,3 cm.

Os Palácios #7

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, recortes de livros, percevejo, costura de livro, ilustração impressa e dobradiça sobre madeira. 6,9 cm x 9,8 cm x 4,4 cm

Os Palácios #8

Objeto. Recortes de livros, palavras cruzadas, ilustrações impressas, alfinetes, presilha metálica e acrílica sobre madeira.
23 cm x 5,2 cm x 2 cm

Os Palácios #9

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, fotografia impressa, gancho, acrílica e betume sobre madeira. 9,8 cm x 8,1 cm x 5,5 cm

Os Palácios #10

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, ilustração impressa, tecido e betume sobre madeira. 7,8 cm x 9,7 cm x 2 cm

Os Palácios #11

Objeto. Recortes de livros, palavras cruzadas, ilustração impressa, alfinetes, dobradiça, tecido, betume e purpurina sobre madeira. 6,5 cm x 8,5 cm x 4 cm

Os Palácios #12

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, ilustração impressa, feltro, organza, strass e pássaro de bronze sobre madeira. 10 cm x 5,1 cm x 4,3 cm

Os Palácios #13

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, fotografia impressa, feltro, puxador de gaveta e acrílica sobre madeira.

Os Palácios #14

Objeto. Recortes de livros, palavras cruzadas, ilustração em decalque, dobradiça e tecido sobre madeira. 12,5 cm x 11,6 cm x 7,5 cm

Os Palácios #15

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, ilustração impressa, feltro, dobradiça, betume e acrílica sobre madeira. 16,5 cm x 9,5 cm x 5 cm

Os Palácios #16

Objeto. Recortes de palavras cruzadas, ilustração impressa, feltro, organza, alfinete, acrílica e betume sobre madeira. 7,5 cm x 4,8 cm x 5 cm

Os Palácios #17

Objeto. Recorte de palavras cruzadas, fotografia impressa, dobradiças, pezinho metálico, organza, alfinetes e acrílica sobre madeira. 10 cm x 7,5 cm x 3,2 cm

Uma história náutica

Assemblage. Tríptico. Recortes de palavras cruzadas, ilustrações e fotografias em decalque, dobradiças, alfinetes e acrílica sobre madeira. 22 cm x 20 cm

Esquifes

Objeto (conjunto de objetos e móvel). Recorte de palavras cruzadas, ilustrações e fotografias impressas e em decalque, dobradiças, pezinhos metálicos, organza, feltro, corrente, bijuterias, strass, meias-pérolas, alfinetes, vela, gancho, percevejos, decalque em Letraset, betume e acrílica sobre madeira. 80 cm x 30,5 cm x 21,5 cm. Foto: Amanda Goes.

Esquifes

Detalhes. Fotos: Amanda Goes

Esquifes

Detalhes. Fotos: Amanda Goes

Esquifes

Detalhes. Fotos: Amanda Goes

A exposição

Fotos: Amanda Goes

Romance

LÉO TAVARES

CURADORIA
MARCO ANTÔNIO VIEIRA

18/10/2024 a 16/11/2024

Galeria Referência, Brasília.
18 de outubro de 2024.

os dois

Perguntei *como* aprendeu.
Indaguei *onde* morava.
Não sei *por que* riem.
Perguntei *aonde* ia.
Pergunto *donde* vens.
Pergunto *quando* voltas.

logo que se deram

Postura
do corpo
para a foto

Desajo que voce venha.
Espero que tudo corra bem.

A CURVA
A FISSURA
A ESPESSURA DO VENTO
NAS ALTURAS
EROSÃO
UMA GRUTA REVELADA
OUTRA FENDA
O ESCALADOR RESPIRA
FUMADO
ELE É FUMANTE
E ESCAFANDRISTA
A MONTANHA RI
TENTATIVAS
MURMÚRIOS
ANTIGAS PASSAGENS
A VIAGEM DO OLHO
É MAIS LONGA
MAS A QUEDA É SEMPRE
DA PRÓPRIA ALTURA
ACOMODE-SE
CONVIDE A PEDRA
ANTISSENLIMENTAL
EM SUA EXISTÊNCIA SEM PRESSA
A CURVA E A FISSURA
APALPARE A AGRIMENSURA
DO PERENE AGORA

Não leve
em conta

Bovino
macho.

"Uma saudade indizível"

O jovem
muito sen-
timental
(inglês)

Estado moribundo de tristeza

Caixa para
guardar
brinquedos

fechar (o
paletó)

Cobertura
para pro-
teger um
ferimento

Tipos de curativos comuns no in-
verno quando o frio se fez muito em
uma das pernas e a outra xadrez

Sensação
de dormên-
cia na perna

Trechos
de estradas
das serras
curvas

Estamos a pouca distância de
Leonardo tinha só d

Ferida
incurável no
cavalo

F
A
P
A
15
D
12
U
3
R

Dividido em
dois para
servir de
proteção
de calor
(dormir.)
A natureza é
quase de
natureza
própria

Pequeno barco que auxilia um navio

Haste de madeira para mover barcos.

Pequeno barco que auxilia um navio

Barco de marinas

Pequeno barco que auxilia um navio

horas
IMENSAS

horas
menore

AINDA

Entrai e comei

